

15. Ofitsiyyny sayt AT «Oshchadbank». Available at: <https://www.oschadbank.ua/ua/private/loans/kredit-p-d-poteku> (accessed: 10.01.2020)

16. Ofitsiyyny sayt AT AKB «Arkada». Available at: <https://arkada.ua> (accessed: 10.01.2020)

17. Ofitsiyyny sayt Natsional'noho banku Ukrayiny. Available at : <https://bank.gov.ua> (accessed: 10.01.2020)

18. Mortgage interest rate in selected European countries as of 1st quarter 2018 / The statistic Portal. Available at: <https://www.statista.com/statistics/615037/mortgage-interest-rate-europe/> (accessed: 10.01.2020)

19. Zvit European Mortgage Federation za 2018 rik. Available at: <https://hypo.org/app/uploads/sites/3/2018/09/HYPOSTAT-2018-FINAL.pdf> (accessed: 10.01.2020)

20. Ofitsiyyny sayt Financial club. Ipoteka yak defibryliator dlya ukrayins'koyi ekonomiky. Available at: <https://finclub.net/ua/blogs-all/ipoteka->

[iak-defibryliator-dlia-ukrainskoi-ekonomiky.html](https://finclub.net/ua/blogs-all/ipoteka-iak-defibryliator-dlia-ukrainskoi-ekonomiky.html) (accessed: 10.01.2020)

Дані про автора

Просов В'ячеслав Миколайович,

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: prosov.vn@gmail.com

Данные об авторе

Просов Вячеслав Николаевич,

аспирант, Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики
e-mail: prosov.vn@gmail.com

Data about author

Viacheslav Prosov,

postgraduate student State Research Institute of Informatization and Economic Modelling
e-mail: prosov.vn@gmail.com

МУСИЄНКО В.Д.,
ЗАЙЦЕВА А.С.

Оцінка вартості бізнесу на засадах показників фінансового стану

Предмет дослідження – оцінка вартості бізнесу, визначення особливості використання певного методу розрахунку вартості бізнесу як цілісного майнового комплексу.

Метою дослідження є теоретичне опрацювання витратного підходу до оцінки вартості бізнесу та практична реалізація на прикладі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», визначення основних показників витратного методу.

Методологія проведення роботи – формалізовані та не формалізовані прийоми та методи економічного аналізу, а саме горизонтальний та вертикальний аналіз, аналітичні таблиці та порівняння, метод моніторингу та статистичний метод.

Результати роботи – розроблено механізм оцінювання вартості бізнесу за витратним методом, який ґрунтується на обліку працівників корисності і заміщення.

Висновок – запропонований витратний метод оцінки вартості бізнесу є доступним і простим. Використання такого методу дозволить оцінювати вартість українських підприємств без обмежень.

Ключові слова: вартість бізнесу, методи оцінки, підхід, оцінка вартості, активи, власний капітал.

МУСИЄНКО В.Д.,
ЗАЙЦЕВА А.С.

Оценка стоимости бизнеса на основе показателей финансового состояния

Предмет исследования – оценка стоимости бизнеса, определения особенности использования определенного метода расчета стоимости бизнеса как целостного имущественного комплекса.

Целью исследования – является теоретическая обработка затратного подхода к оценке стои-

мости бизнеса и практическая реализация на примере ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», определение основных показателей затратного метода.

Методология проведения работы – формализованные и не формализованные приемы и методы экономического анализа, а именно горизонтальный и вертикальный анализ, аналитические таблицы и сравнения, метод мониторинга и статистический метод.

Результаты работы – разработан механизм оценки стоимости бизнеса затратным методом, который основывается на учете работников полезности и замещения.

Вывод – предложенный затратный метод оценки стоимости бизнеса является доступным и простым. Использование такого метода позволит оценивать стоимость украинских предприятий без ограничений.

Ключевые слова: стоимость бизнеса, методы оценки, подход, оценка стоимости, активы, собственный капитал.

MUSIENKO V.D.,
ZAITSEVA A.S.

Estimation of business value on the basis of indicators of financial condition

Subject of the study – assessment of the value of business, the definition of the use of a particular method of calculating the value of business as a holistic property complex.

The purpose – of the study is theoretical study of the cost approach to the valuation of business and practical implementation on the example of PJSC "ArcelorMittal Kryviy Rih", the definition of the main indicators of the cost method.

Methodology of work – formalized and not formalized methods and methods of economic analysis, namely horizontal and vertical analysis, analytical tables and comparisons, monitoring method and statistical method.

Results of work – the mechanism for evaluating the cost of business by the cost method, which is based on the accounting of utility and replacement of employees, has been developed.

Conclusion – the proposed cost method for assessing the value of a business is affordable and simple. Using such a method will allow estimating the cost of Ukrainian enterprises without restrictions.

Keywords: business value, methods of valuation, approach, valuation, assets, equity.

Постановка проблеми. В останні роки аналіз систем корпоративного управління все більше привертає увагу. Найважливішою та необхідною умовою для учасників управління корпоративними фінансами є розуміння механізмів оцінки вартості бізнесу. Ця потреба виникає не лише через важливість оцінки під час злиття чи придбання, але і тому, що, знаючи вартість бізнесу або його господарських підрозділів, можна виявити джерела економічної цінності та його знищення в бізнесі. Незважаючи на актуальність оціночної діяльності в умовах зростання масштабів приватизаційних процесів у країні, методичним питанням її обліково-аналітичного забезпечення в економічній літературі практично не приділяється уваги. Для ефективного розвитку бізнесу в Україні необхідно мати адекватну ринковим відносинам систему надання облікової інформації, що дозволяє з мак-

симальною віддачею використовувати всі наявні ресурси. В умовах ринкової економіки власність є основною економічною категорією. В цьому аспекті актуальними стають питання оцінки вартості бізнесу як об'єкта власності.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. У літературі, присвяченій питанням оцінки вартості підприємств, згадується значна кількість методів і способів такої оцінки. Наукові розробки, пов'язані з оцінкою вартості підприємства та з підвищенням вартості, активно досліджувалися українськими практиками та вченими, зокрема О.Я. Базилінська, О.Г. Мендрул, А.М. Поддєрьогіним, О.О. Терещенко, та ін.

Виклад основного матеріалу. Оціночна діяльність – це професійна діяльність суб'єктів оціночної діяльності, спрямована на встановлення щодо об'єктів оцінки ринкової або іншої вартості.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Оцінка вартості будь-якого бізнесу висловлює цілеспрямований процес визначення в грошовому вираженні ринкової вартості з урахуванням потенційного і реального доходу, принесеного нею в кожен момент часу.

На сьогоднішній день відомо кілька підходів і за допомогою яких здійснюється оцінка вартості бізнесу. У вітчизняній теорії декларуються і використовуються три основні підходи до оцінки вартості бізнесу представлені на рисунку 1.

В процесі аналізу використання цих підходів розрізняють окремі методи оцінки. Причому жоден з підходів чи методів не має принципових переваг перед іншими. В практичній роботі з оцінки вартості бізнесу оцінювач, як правило, застосовує кілька методичних підходів, що найповніше відповідають конкретним умовам, об'єктам та меті оцінки, наявності й достовірності інформаційних джерел для її проведення.

Розглянемо особливості витратного підходу. В основу підходу покладено тезу: «жоден потенційний покупець не заплатить за об'єкт, що оцінюється, більше, ніж можуть скласти витрати (у поточних цінах) на створення об'єкта, який буде його точною копією або функціональним аналогом, мати ту ж саму корисність». [4]

Витратним підхід базується на оцінюванні витрат на відтворення або визначенні можливої вартості реалізації різних видів активів: матеріальних та нематеріальних, у тому числі прав на інтелектуальну власність.

Найчастіше цей підхід оцінки вартості бізнесу використовується для:

1. Оцінки всього бізнесу.
2. Оцінка молодого бізнесу коли невідомі дані про майбутні прибутки.
3. Оцінка контрольного пакету акцій.
4. На ринку відсутній бізнес, який займається аналогічною діяльністю.
5. У випадку ліквідації бізнесу.

Сутність витратного методичного підходу полягає в оцінці вартості бізнесу з погляду витрат на його створення за умови, що бізнес продовжує і має намір функціонувати далі.[3]

Основними перевагами та недоліками використання витратного (майнового) підходу до оцінки вартості бізнесу наведені в таблиці 1.

Таким чином, розрахунок вартості витратним методом дає змогу оцінити:

Яким чином і в якому кількісному вимірі часткові показники діяльності бізнесу, такі як вартість

Рисунок 1. Методи та підходи оцінки вартості бізнесу

Таблиця 1. Переваги та недоліки витратного підходу

Переваги		Недоліки
1	застосування фінансової звітності у якості основного джерела інформації;	використання методів витратного підходу до оцінки вартості не дає інформації про фінансові результати роботи підприємства, які є функцією його операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, що насамперед може зацікавити інвестора;
2	відносна простота розрахунків шляхом коригування показників фінансової звітності;	витратні методи оцінки не дають змогу прослідкувати зв'язок між фактичними та майбутніми результатами діяльності підприємства;
3	врахування ринкової вартості майна, що дозволяє отримати показник поточної вартості об'єкта оцінки.	не може бути використаний для оцінки для всіх без винятку об'єктів.

активів, та зміни в їхніх складових впливають на вартість бізнесу.

Що є причиною нерівномірної зміни вартості бізнесу у часі.

Вартість активів бізнесу доречно розглядати з урахуванням понесених витрат та подальшої розробки заходів щодо їхньої мінімізації.

Якою мірою фактори зовнішньої та внутрішньої дії можуть впливати на тенденцію зміни витрат бізнесу та як це впливає на вартість.

Виявлення тенденції зміни вартості в часі дає змогу розробити комплекс заходів, спрямованих на підтримання стабільності функціонування бізнесу на ринку, а отже і перспективу збільшення його вартості в майбутньому.

Розглянемо особливості розрахунку витратного підходу на прикладі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» займає лідируючі позиції серед найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України і є частиною міжнародної корпорації АрселорМіттал – виробника сталі №1 в світі та одного з найбільших іноземних інвесторів країни. В жовтні 2005 року компанія Mittal Steel Germany GmbH придбала 93,02% акцій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на сьогодні

вони володіють 95,12% акцій. Динаміка ціни акцій за 5 років зображена на рисунку 2.

Аналізуючи динаміку цін акцій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» можна сказати, що ціна на акції є нестабільною з 2016р. по 2018р. помітно підвищились на 269,92 %.

Важливим показником, що характеризує ресурсам потенціал бізнесу і є ключовим при використанні витратного методу (вартість чистих активів).

Розрахуємо вартість бізнесу за даними до та після придбання компанією Mittal Steel Germany GmbH підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». за показником «вартість чистих активів». Основні показники діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2014–2018 р. наведені в таблиці 2.

При відносній простоті цього показника, який може бути розрахований за даними балансу як зовнішніми оцінювачами, так і внутрішніми користувачами даної інформації, слід зупинитися на методичних неточностях його підрахунку. Так, за методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891, чиста вартість цілісного майнового комплексу підприємства визначається за формулою:

Рисунк 2. Динаміка ціни акцій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2015–2019 р. [6]

Таблиця 2. Основні показники діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2014–2018 р. тис.грн.

Значення показника	Роки				
	2014	2015	2016	2017	2018
Необоротні активи	32356787	56406334	55565047	54022680	55185418
Оборотні активи	9265194	18124042	21974335	26944968	33877631
Витрати майбутніх періодів	12	293	3069	0	0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5093209	7949017	7612662	6935063	6791870
Поточні зобов'язання	4551924	10288241	12493933	13851583	17044385

$$ЧВ=(ОА+НА+V_{МП})-(\Pi_{ЗОБ}+D_{ЗОБ}+V_{НВ}) \quad (1)$$

де НА – вартість необоротних активів;
 ОА – вартість оборотних активів;
 $V_{МП}$ – вартість витрат майбутніх періодів;
 $V_{НВ}$ – вартість забезпечена наступних виплат і платежів;
 $D_{ЗОБ}$ – вартість довгострокових зобов'язань;
 $\Pi_{ЗОБ}$ – вартість поточних зобов'язань.

Вартість чистих активів має розраховуватися за формулою:

$$ВЧА = ОА + НА - (V_{НВ} + \Pi_{ЗОБ} + D_{ЗОБ}) \quad (2)$$

де ВЧА – вартість чистих активів.

За даними щодо основних показників діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розрахуємо чисту вартість активів таблиці 3

Як бачимо, значення вартості чистих активів істотно збільшується в період з 2014 по 2018 рік. Це пов'язано зі значним покращенням показників діяльності підприємства в цілому. зокрема підвищення за статтями необоротних та оборотних активів, а також поточних та довгострокових зобов'язань. Проте більш наочно зміну вартості майна не можна простежити на основі двох років.

Проаналізувавши графік можна зробити висновки, що вартість чистих активів та чиста вартість мають майже однакові значення. Як бачимо вартість бізнесу зросла дуже швидко майже на 104%

Розглянемо темп приросту вартості протягом аналізованого періоду (табл. 4).

Отже, вартість бізнесу з плином часу збільшується, проте не рівномірно. Так, можна спостерігати значне зростання вартості у 2015 році – на 76,044% та, своєю чергою, стрімке зниження у 2016 році. Така ситуація пов'язана з процесом нерівномірної зміни таких показників, як: збільшення необоротних та одночасне зменшення оборотних активів, значне збільшення витрат майбутніх періодів (майже в десять разів, тобто на 2 776 тис. грн.). зростання вартості поточних зобов'язань. Помітне зменшення вартості в 2018 році викликане зростанням необоротних активів за рахунок зростання незавершеного будівництва (на 541193 тис. грн., тобто на 26,75%) та вартості основних засобів, помітно зросли показники готової продукції на 114,21% та товарів. Довгострокові зобов'язання зменшились на 2,6%.

Загалом, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є досить перспективним підприємством, його діяльність можна вважати прибутковою, оскільки значення показників фінансової стійкості постійно зростають; підприємство займає лідерські позиції на ринку за рівнем оновлення виробничих потужностей, введення новітніх технологічних розробок щодо підвищення якості продукції. Системи сертифікації відповідають міжнародним

Таблиця 3. Аналіз вартості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2014–2018 роки

Значення показника	Роки				
	2014	2015	2016	2017	2018
ЧВ	31976860	56293411	57435856	60181002	65226794
ВЧА	31976848	56293118	57432787	60181002	65226794

Рисунок 3. Динаміка вартості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2014–2018 р.

Таблиця 4. Аналіз приросту вартості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2014–2018 роки, %

Значення показника	Роки				
	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018/2014
ЧВ	76,044	2,029	4,779	8,384	103,98123
ВЧА	76,043	2,024	4,785	8,384	103,98131

стандартам. Отже, вартість підприємства в таких умовах постійно збільшується.

Висновки

Оцінка бізнесу починається з визначення мети та вибору підходу до оцінки. Вартісний підхід базується на принципах корисності та заміщення. Він пропонує визначити теперішню вартість собівартості відтворення або заміни об'єктів оцінки за поточними цінами та в подальшому скоригувати (зменшити) їх на суму амортизації (амортизації), тобто собівартості. Розрахунок вартості підприємства за певним алгоритмом дозволяє визначити результативність діяльності підприємств та характер їх зміни, а також охарактеризувати систему витрат на підприємстві.

Методи витратного підходу є досить простими для розрахунку. Для використання цих підходів необхідно знати ринкові ціни на певні активи, інформація про які є доступною, тому методи витратного підходу можуть використовуватися для оцінки вартості українських підприємств без обмежень.

Отже, перед здійсненням оцінки вартості підприємства мають враховуватися: мета здійснення оцінки, переваги та недоліки кожного методу, можливість застосування методу для оцінки вартості даного типу підприємства та обмеження, що накладені на застосуванні методу реаліями української економіки.

Список використаних джерел

1.Базилінська О.Я.Вартість підприємств: порівняльна характеристика методів її оцінки / О.Я. Базилінська //Проблеми матеріальної культури.– Економічні науки.– 2009– С.7–9.

2.Мендрул О.Г. Вартість підприємств: бази оцінки // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2002. – №3. – С.44–48

3. Мусієнко В.Д.,Функціонування витратного методу оцінки вартості підприємства/ В.Д.Мусієнко, О.Г.Головань.//Формування ринкових відносин в Україні:Збірник наукових праць. – 2013.–Випуск 2(141).– С.136–138с.

4. Калінеску Т. В. Оцінювання майна : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. Д. Кирилов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 311 с.

5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

6. <https://ukraine.arcelormittal.com/>

7. <https://smida.gov.ua/>

References

1.Bazilinskaya O.Ya. Cost of enterprises: comparative characteristics of methods of its assessment / O.Ya. Basilinskaya // Problems of material culture.– Economic Sciences.– 2009– P.7–9.

2. Mendrul OG Cost of Enterprises: Valuation Bases // State Privatization Bulletin. – 2002. – №3. – P.44–48

3. VD Musienko, Functioning of the cost method of valuing the enterprise / VD Musienko, OG Golovan. // Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific works. – 2013–Issue 2 (141).– P.136–138с.

4. Kalinescu TV Valuation of property: textbook. tool. / TV Kalinescu, Yu. A. Romanovskaya, OD Kirilov. – K.: TsUL, 2012. – 311 p.

5. Tereshchenko OO Financial Activities of Business Entities manual. – K.: KNEU, 2003. – 554 p.

6. <https://ukraine.arcelormittal.com/>

7. <https://smida.gov.ua/>

Дані про авторів

Мусієнко Володимир Дмитрович,

к.т.н., доцент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Зайцева Анастасія Сергіївна,

бакалавр, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
e-mail: wespe9999@mail.ru

Данные об авторах

Мусиенко Владимир Дмитриевич,

к.т.н., доцент, Криворожский экономический институт ГВУЗ«КНЭУ им. Вадима Гетьмана»

Зайцева Анастасия Сергеевна,

бакалавр, Криворожский экономический институт ГВУЗ«КНЭУ им. Вадима Гетьмана»
e-mail: wespe9999@mail.ru

Data about authors

Volodymyr Musienko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Kryvy Rih Economy Institute SIHE KNEU

Anastasia Zaitseva,

Bachelor's Degree, Kryvy Rih Economy Institute SIHE KNEU
e-mail: wespe9999@mail.ru